

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19014170>

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA OTA-ONALAR BILAN ISHLASHNING NOAN'ANAVIY USULLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI

Safarova Munisa Otaxonovna

Xalqaro Nordik Universiteti 2-kurs magistranti

E-mail: sarovamunisa07@gmail.com

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida (MTT) ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligi nafaqat pedagoglarning kasbiy mahoratiga, balki ota-onalar bilan olib boriladigan hamkorlik ishlarining sifatiga ham bevosita bog'liqdir. An'anaviy ota-onalar yig'ilishlari va ma'ruza shaklidagi uchrashuvlar bugungi kunda kutilgan natijani bermayotgani kuzatilmoqda. Shu sababli Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ota-onalar bilan ishlashning noan'anaviy, interaktiv va innovatsion usullarini joriy etish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Ushbu tezisda MTTda ota-onalar bilan ishlashning noan'anaviy usullari, ularning afzalliklari hamda amaliy samaradorligi tahlil qilinadi.

ASOSIY QISM

Maktabgacha ta'lim tashkilotida ota-onalar bilan ishlashning noan'anaviy usullari

Tadqiqot jarayonida quyidagi noan'anaviy usullar amaliyotga tatbiq etildi va tahlil qilindi:

- **Trening va mahorat darslari** – ota-onalarni bevosita ta'lim jarayoniga jalb etish orqali ularning pedagogik bilimlarini oshirish;
- **Interaktiv seminarlar** – muammoli vaziyatlar asosida fikr almashish va birgalikda yechim topish;
- **Ochiq eshiklar kuni** – ota-onalarga MTT faoliyati bilan yaqindan tanishish imkonini berish;
- **Ijodiy loyihalar** – “Oila va bog'cha hamkorligi” mavzusida ota-ona va bolalar ishtirokidagi loyihalar;
- **Raqamli platformalardan foydalanish** – Telegram guruhlarini, onlayn so'rovnomalar va virtual maslahatlar.

Mazkur usullar ota-onalarning faolligini oshirishga hamda pedagoglar bilan hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida kuzatish, so‘rovnoma, taqqoslash va tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqotda MTT tarbiyachilari hamda ota-onalar ishtirok etdi. So‘rovnoma natijalari asosida ota-onalarning noan’anaviy usullarga bo‘lgan munosabati va ishtirok darajasi aniqlandi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

O‘tkazilgan tahlil natijalariga ko‘ra, noan’anaviy usullar qo‘llanilgan MTTlarda ota-onalarning faolligi sezilarli darajada oshgani kuzatildi. Ota-onalar ta’lim jarayonida o‘zini mas’ul ishtirokchi sifatida his qila boshladi. Shuningdek, bolalarning ijtimoiylashuvi va ta’lim jarayoniga bo‘lgan qiziqishida ijobiy o‘zgarishlar aniqlandi.

An’anaviy yondashuvlar bilan solishtirganda, noan’anaviy usullar o‘zaro ishonch va samarali hamkorlik muhitini shakllantirishda ustunlikka ega ekanligi tasdiqlandi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, MTTda ota-onalar bilan ishlashning noan’anaviy usullarini joriy etish ta’lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshiradi. Ushbu yondashuv ota-onalar, pedagoglar va bolalar o‘rtasida mustahkam hamkorlikni ta’minlaydi. Kelgusida mazkur usullarni tizimli ravishda rivojlantirish va amaliyotga keng tatbiq etish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi **PQ–3305-son** qarori “Maktabgacha ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.
2. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi. **Maktabgacha ta’lim va tarbiya davlat standarti**. – Toshkent, 2020.
3. Qodirova, F. R. **Maktabgacha pedagogika**. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
4. Xoliqova, N. A. **Maktabgacha ta’limda oila va ta’lim muassasasi hamkorligi**. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
5. Epstein, J. L. (2018). **School, family, and community partnerships**. New York: Routledge.
6. Sheridan, S. M., & Kim, E. M. (2015). **Foundations of family–school partnerships**. Springer International Publishing.
7. OECD. (2020). **Engaging parents in early childhood education**. OECD Publishing.
8. Hoover-Dempsey, K. V., & Sandler, H. M. (2005). Why do parents become involved in their children’s education? *Review of Educational Research*, 67(1), 3–42.